

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ДОРИЛАРГА ЧИДАМЛИ ТУБЕРКУЛЁЗ БИЛАН КАСАЛЛАНИШДА БЕМОР ЁШИ ВА ТАНА
ВАЗНИ ИНДЕКСИНИНГ ТАЪСИРИ****Аслонов Ф.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Шунингдек жонини, туберкулёз касаллиги ҳозирги кунда ҳам Жаҳон соғлиқни сақлаш тизими учун энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Мавжуд маълумотларга кўра, 2022-йилда мазкур касалликдан деярли 1,3 миллион киши вафот этган бўлиб, шулардан 167 минг нафари ОИВ билан касалланган беморлардир. Шу билан бирга, ҳар йили 10 миллиондан ортиқ инсон туберкулёзга чалинмоқда, бу эса аввалги йилларга нисбатан бироз ўсишни кўрсатади. Бундан келиб чиқиб, мазкур ҳолат Жаҳон соғлиқни сақлаш ташиқоти ва БМТ томонидан белгилаб берилган 2030-йилгача туберкулёз эпидемиясини тугатиши мақсадига эришиши учун профилактика, ташиқислаш ва даволаш бўйича глобал ҳаракатларни янада кучайтириши зарурлигини қайд этади.

Калим сўзлар: туберкулёз, дориларга чидамли туберкулёз, тана вазни индекси, ёш

**INFLUENCE OF AGE AND BODY MASS INDEX OF THE PATIENT ON THE INCIDENCE OF
DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS****Aslonov F.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. It should be noted that tuberculosis remains one of the most pressing challenges for the global healthcare system. According to available data, in 2022 nearly 1.3 million people died from this disease, including 167,000 individuals living with HIV. Moreover, more than 10 million people develop tuberculosis each year, which indicates a slight increase compared to previous years. Consequently, this situation highlights the need to further strengthen global efforts in tuberculosis prevention, diagnosis, and treatment in order to achieve the goal set by the World Health Organization and the United Nations — to eliminate the tuberculosis epidemic by 2030.

Key words: tuberculosis, body mass index, age, MDR-TB

**ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОЙ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ****Аслонов Ф.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Следует отметить, что туберкулёз остаётся одним из наиболее актуальных проблем глобальной системы здравоохранения. Согласно имеющимся данным, в 2022 году от данного заболевания умерли почти 1,3 миллиона человек, из которых 167 тысяч были инфицированы ВИЧ. Кроме того, ежегодно более 10 миллионов человек заболевают туберкулёзом, что свидетельствует о небольшом росте по сравнению с предыдущими годами. Исходя из этого, данная ситуация подчёркивает необходимость дальнейшего усиления глобальных усилий по профилактике, диагностике и лечению туберкулёза, чтобы достичь цели, установленной Всемирной организацией здравоохранения и ООН, — ликвидации эпидемии туберкулёза к 2030 году.

Ключевые слова: туберкулёз, индекс массы тела, возраст, МЛУ-ТБ

Долзарблиги. Тана вазни индекси (ТВИ) туберкулёз (ТБ) билан касалланиш эҳтимолига жиддий таъсир кўрсатади. Айниқса, вазни етарли бўлмаган шахсларда (ТВИ <18,5 кг/м²) иммун тизими сусайгани сабабли ТБ ривожланиш хавфи анча юқори бўлади. Шу билан бирга, ортиқча вазн ёки семизликка эга инсонларда (ТВИ ≥25 кг/м²) фаол ТБ ривожланиш эҳтимоли нисбатан паст бўлиб, бу уларда организмни қувват ва озуқа моддалари билан таъминловчи захиралар юқорилиги билан изоҳланиши мумкин. Бироқ, юқори ТВИ диабет ва юрак-қон томир касалликлари каби қўшимча тиббий муаммолар билан боғлиқ эканлигини ҳам инобатга олиш зарур, чунки улар ТБнинг хавфи ва кечишига билвосита таъсир кўрсатади.

Ёш омиллари ҳам туберкулёзга мойилликда муҳим аҳамиятга эга. Турли ёш тоифаларида касалликка чалиниш кўрсаткичлари физиологик хусусиятлар ва ижтимоий-иқтисодий шароитлар билан боғлиқ равишда фарқ қилади. Илмий прогнозлар, хусусан PLOS таҳлиллари, аҳоли таркибида

кексалар улуши ортган сайин, ТБ билан касалланиш ҳолатлари мазкур ёш гуруҳда кўпайиши мумкинлигини таъкидлайди. Шу сабабли, турли ёш категориялари учун мослаштирилган профилактик ва терапевтик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур далиллар туберкулёзга қарши курашда глобал ҳамкорлик ва тизимли ёндашувнинг янада кучайтирилиши зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Материалы и усуллар. Ушбу тадқиқот 2019–2023 йиллар давомида Ўзбекистон Республикасининг Бухоро ва Навоий вилоятларидаги фтизиатрия ҳамда пульмонология марказларида стационар шароитида даволанган 123 нафар беморнинг тиббий ҳужжатларини чуқур ўрганишга асосланади. Проспектив кўринишда амалга оширилган асосий гуруҳ 31 нафар бемордан (25,2%) иборат бўлиб, уларнинг 15 нафари Бухоро вилоятидан ва 16 нафари Навоий вилоятидан бўлган ҳамда 2023 йилда даволанган. Қолган 92 нафар бемор (74,8%) Бухоро вилоятида даволанган бўлиб, улар ретроспектив тадқиқот таркибига киритилиб, таққослаш гуруҳини ташкил этган.

Ўтказилган тадқиқот доирасида ҳар икки гуруҳда иштирок этган беморларнинг жинсий таркиби ҳам таҳлил қилинди. Асосий гуруҳдаги 31 нафар бемор орасида эркеклар сони устунлик қилган — 18 киши (58,1%), аёллар эса 13 нафарни (41,9%) ташкил этган. Назорат гуруҳида ҳам шунга ўхшаш тенденция кузатилиб, 92 иштирокчининг 62 нафари (67,4%) эркек ва 30 нафари (32,6%) аёл экани аниқланган.

Ёш кўрсаткичларини статистик жиҳатдан таҳлил қилиш жараёнида асосий гуруҳда иштирок этувчи беморларнинг ўртача ёши $54,63 \pm 11,42$ ёшни ташкил қилиши маълум бўлди. Назорат гуруҳида эса бу кўрсаткич $54,14 \pm 9,82$ ёшга тенг. Жами 123 нафар бемордан иборат умумий контингентда ўртача ёш $54,62 \pm 10,2$ ёш этиб қайд этилган.

Туберкулёзни ташхислашда комплекс ёндашув талаб этилади, бу эса бир қатор лаборатория усулларини ўз ичига олади. Ҳар бир усулнинг ўзгача мақсад ва қўлланиш жиҳатлари мавжуд бўлиб, улар нафақат *Mycobacterium tuberculosis* мавжудлигини тасдиқлаш, балки турли туберкулёзга қарши дори воситаларига нисбатан унинг сезгирлигини баҳолаш имконини ҳам беради. Бу эса самарали ва мос терапияни тайинлашда муҳим аҳамиятга эга.

Беморлар туберкулёзга қарши дори воситалари орқали клиник протоколларга мувофиқ даволанди. Назорат гуруҳидаги кўплаб беморлар 2014 йил 24 октябрда Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги буйруғи №383 билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида туберкулёзга қарши чора-тадбирларни такомиллаштириш” янги протоколи асосида даволанган. Қолган беморлар эса 2020 йил 14 февралда Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланган “Катталарда нафас олиш органлари туберкулёзини бошқариш ва даволаш бўйича миллий клиник протокол”га мувофиқ терапия олишган.

Текшириш натижалари. Жадвалда келтирилган маълумотлар асосида 123 нафар иштирокчидан иборат тадқиқотда эркек ва аёллар ўртасида ёш категориялари бўйича тақсимотни чуқур таҳлил қилиш мумкин. Бу тақсимот Пирсоннинг Хи-квадрат критерийи орқали ҳам таҳлил қилинган бўлиб, унинг ёрдамида жинслар орасида ва ҳар бир жинс гуруҳининг ичкарисида статистик аҳамиятли фарқлар аниқланади (Жадвал 1).

Жадвал 1

Ёш бўйича тақсимот (жинслар орасида)

Ёш категориялари (ЖССТ)	Жинс					Умумий (n=123)		
	Эркек (n=80)		χ^2 эркеклар орасида	Аёл (n=43)		χ^2 аёллар орасида		
	abs	М (%)		abs	М (%)		abs	М (%)
25 ёшгача	1	1,3	P = 0,001	0	0,0	P = 0,001	1	0,8
25-44 ёш	15	18,8		10	23,3		25	20,3
45-59 ёш	33	41,3		14	32,6		47	38,2
60-74 ёш	26	32,5		17	39,5		43	35,0
75 ≤ ёш	5	6,3		2	4,7		7	5,7
χ^2 жинслар орасида	P = 0,756					P = 0,001		

Ёш категориялари ва жинслар бўйича чуқур таҳлил натижалари эркеклар (n=80) орасида 25 ёшгача бўлган гуруҳда 1 нафар (1,3%) иштирокчи борлигини кўрсатди, бу эса ёшлар ўртасидаги иштирокчининг жуда камлигини англатади. 25–44 ёш гуруҳида 15 нафар (18,8%) қатнашган бўлиб, бу ёш ва ўрта ёшдаги катталарни ташкил этади. 45–59 ёш гуруҳида эса 33 нафар (41,3%) иштирокчи бор,

бу эркактар орасида энг катта ёш гуруҳи бўлиб, касалланиш даражаси юқори эканини кўрсатиши мумкин. 60–74 ёшда 26 нафар (32,5%) иштирокчи бор, бу эса қарилар гуруҳини белгилайди. Энг катта ёш категорияси — 75 ёш ва ундан юқори — 5 нафар (6,3%), бу энг кам иштирокчи гуруҳ хисобланади.

Аёллар (n=43) орасида 25 ёшгача иштирокчилар йўқ (0,0%), 25–44 ёш гуруҳи 10 нафар (23,3%)ни ташкил этади, бу кўрсаткич эркактарга нисбатан юқори. 45–59 ёш гуруҳида 14 нафар (32,6%), 60–74 ёшда эса энг катта гуруҳ — 17 нафар (39,5%) бор. 75 ёш ва ундан юқори гуруҳда 2 нафар (4,7%) иштирокчи бор, бу эркактар билан яқин кўрсаткич.

Статистик таҳлил Пирсоннинг Хи-квадрат критери йўли билан олиб борилганда, ҳар бир жинс ичида ёш бўйича фарқлар статистик аҳамиятли эканлиги аниқланди (P=0,001). Эркак ва аёллар ўртасида эса статистик фарқ мавжуд эмас (P=0,756).

Кейинги жадвалда асосий ва назорат гуруҳлари доирасида ёш категориялари бўйича тақсимот кўрсатилган. 25 ёшгача гуруҳда назорат гуруҳида 1 нафар (1,1%), асосий гуруҳда эса иштирокчи йўқ. 25–44 ёш гуруҳида иштирокчилар тақсимоти таққосланса, асосий гуруҳда 19,4%, назорат гуруҳида 20,7% ни ташкил этади. 45–59 ёш гуруҳида энг катта улуш назорат гуруҳига тўғри келади (40,2% vs 32,3%). 60–74 ёшда эса асосий гуруҳда улуш юқори (38,7% vs 33,7%). 75 ёш ва ундан юқори гуруҳда ҳар икки гуруҳда ҳам иштирокчилар кам (асосийда 9,7%, назоратда 4,3%) (Жадвал 2).

Жадвал 2

Ёш бўйича тақсимот (гуруҳлар орасида)

Ёш категориялари (ЖССТ)	Группы исследования						Умумий (n=123)	
	Асосий (n=31)			Назорат (n=92)			abs	М (%)
	abs	М (%)	χ^2 асосий гуруҳ	abs	М (%)	χ^2 назорат гуруҳ		
25 ёшгача	0	0,0	P = 0,001	1	1,1	P = 0,001	1	0,8
25-44 ёш	6	19,4		19	20,7		25	20,3
45-59 ёш	10	32,3		37	40,2		47	38,2
60-74 ёш	12	38,7		31	33,7		43	35,0
75 ≤ ёш	3	9,7		4	4,3		7	5,7
χ^2 гуруҳлар орасида	P=0,724						P = 0,001	

Асосий ва назорат гуруҳлари орасида Хи-квадрат таҳлили P=0,724 кўрсатди, яъни ёш бўйича тақсимотларда статистик аҳамиятли фарқлар мавжуд эмас. Бу ҳолатда ҳар бир гуруҳ ичида (асосий ва назорат) ҳамда барча иштирокчиларни жамлаб олиб қараганда ёш бўйича статистик фарқлар фақат энг ёш категориясида — 25 ёшгача — кузатилади. Ушбу гуруҳда назорат гуруҳида иштирокчи мавжуд бўлса, асосий гуруҳда иштирокчи йўқ. Шу билан бирга, асосий ва назорат гуруҳлари орасида ёш бўйича статистик аҳамиятли фарқлар аниқланмади. Бу ҳар бир гуруҳ учун иштирокчиларни танлаш ёшнинг бир хил тақсимланишига эътибор берган ҳолда амалга оширилганини ва ёшнинг потенциал аралаштирувчи омил сифатида таъсирини минималлаштириш мақсад қилинганлигини кўрсатади.

Кейинги жадвалда туберкулёзга қарши даво бошланишидан олдин эркак ва аёллар орасида тана вазни индекси (ТВИ) бўйича тақсимот кўрсатилган. ТВИ инсоннинг вазни ва бўйи ўртасидаги мувофиқликни баҳолаш учун қўлланилади ва ортиқча вазн ёки озликни аниқлашда кўрсаткич вазифасини бажаради.

Жадвал 3

Тана вазни индекси бўйича тақсимланиши (жинслар орасида)

Тана вазни индекси (ТВИ)	Эркак (n=80)		Аёл (n=43)		Умумий (n=123)		
	М	m	М	m	М	m	
		23,3	4,48	23,4	5,95	23,3	5,02
t-Стъудент критерийси (t)	P=0,869						

Махсус даво бошланишидан олдин эркак ва аёлларда тана вазни индексини (ТВИ) таҳлил қилиш натижалари шунга кўрсатдики, ҳар икки жинсдаги ўртача ТВИ кўрсаткичлари яқин даражада бўлган: эркакларда $23,3 \pm 4,48$, аёлларда $23,4 \pm 5,95$. Бу маълумотлар даволашдан олдин эркак ва аёл гуруҳлари орасида вазн жиҳатидан сезиларли фарқлар йўқлигини кўрсатади.

Жинслар орасидаги ТВИ кўрсаткичларининг яқинлиги беморларнинг бошланғич физик ҳолати, айниқса вазн нуқтаи назаридан, таққосланарли эканлигини кўрсатади. Бу эса давонинг бошқа соғлиқ кўрсаткичларига таъсирини ўрганишда ТВИ фарқининг тадқиқот натижаларига таъсирини минималлаштириш имконини беради.

Шу жиҳатдан, икки гуруҳда ҳам даволаш натижаларини таҳлил қилишда бир хил ёндашувнинг аҳамияти алоҳида таъкидланади, чунки беморларнинг физик ҳолатининг ўхшашлиги ТВИ фарқининг тадқиқот самарадорлигига таъсир қилишини бартараф этади.

Ўртача ТВИ кўрсаткичларини солиштириш учун t-критери қўлланилганда статистик аҳамиятли фарқлар аниқланмади ($P=0,869$), бу эса умумий қабул қилинган статистик аҳамият даражасидан ($0,05$) анча юқори.

Кейинги жадвалда тадқиқотдаги асосий ва назорат гуруҳлари орасида ТВИ бўйича тақсимот кўрсатилган.

Жадвал 4

Тана вазни индекси бўйича тақсимланиши (гуруҳлар орасида)

Тана вазни индекси (ТВИ)	Асосий (n=31)		Назорат (n=92)		Умумий (n=123)	
	М	m	М	m	М	m
		22,7	4,85	23,5	5,10	23,3
t-Стьюдента (t)	P=0,438					

Асосий гуруҳ иштирокчиларида (n=31) ҳисобланган тана вазни индекси (ТВИ)нинг ўртача кўрсаткичи $22,7 \pm 4,85$ ни ташкил этди. Бу эса назорат гуруҳига нисбатан беморлар орасида вазн даражаси нисбатан пастлигини кўрсатиши мумкин.

Назорат гуруҳида (n=92) ўртача ТВИ $23,5 \pm 5,10$ бўлиб, бу вазн кўрсаткичларининг кўпроқ вариабелликка эга эканлигини акс эттиради. Шу билан бирга, t-критерий бўйича $P=0,438$ кўрсаткичи асосий ва назорат гуруҳлари орасида ўртача ТВИда статистик аҳамиятли фарқлар мавжуд эмаслигини тасдиқлайди.

Барча тадқиқот иштирокчилари (n=123) орасида ТВИни умумлаштирилган таҳлил натижаси ўртача $23,3 \pm 5,02$ ни кўрсатди, бу эса тадқиқотдаги иштирокчиларнинг умумий ТВИ тақсимотини акс эттиради.

Беморларнинг ТВИси бўйича тадқиқот олиб борилган ва кейинги жадвал (Жадвал 5) тадқиқотда қатнашган эркак ва аёллар орасида ТВИ бўйича тақсимотни кўрсатади. ТВИ инсоннинг вазни ва бўйи ўртасидаги мувофиқликни баҳолаш учун қўлланилади ва ортиқча вазн ёки озғинликни аниқлашда муҳим кўрсаткич ҳисобланади.

Оғир кахексия (ТВИ <16) эркакларда 3,8% (n=3), аёлларда эса 11,6% (n=5) кузатилди, бу аёлларда кам озикланиш ва касалликнинг юқори давраларига кўпроқ учраши мумкинлигини кўрсатади. Ўртача кахексия (16–16,9) эркакларда 3,8% (n=3), аёлларда 2,3% (n=1) ни ташкил этди. Кам вазн (17–18,4) эркакларда 5,0% (n=4), аёлларда 7,0% (n=3) бор. Нормал вазн категорияси (18,5–24,9) эркакларда 52,5% (n=42), аёлларда 46,5% (n=20) билан энг кўп учраган. Ортиқча вазн (25–29,9) эркакларда 23,8% (n=19), аёлларда 20,9% (n=9). Биринчи даражали семирлик (30–34,9) эркакларда 11,3% (n=9), аёлларда 7,0% (n=3) ни ташкил этди. Иккинчи (35–39,9) ва учинчи даражали семирлик (≥ 40) фақат аёлларда учрайди ва 3% дан кам (n=2), эркакларда бундай ҳолатлар йўқ.

ТВИ таҳлили жинслар орасида вазн тақсимоти бўйича бир қатор муҳим фарқларни аниқлади. Аёлларда оғир кахексиянинг юқори учраш жиҳати мавжуд, бу уларда озикланиш билан боғлиқ муаммолар ёки касалликнинг оғир босқичлари кўпроқлигини кўрсатади. Ўртача кахексия жинслар бўйича деярли тенг тақсимланган, кам вазн эса аёлларда кўпроқ кузатилди.

Нормал вазн эркак ва аёлларда энг кўп учраган бўлиб, эркаклар орасида бу кўрсаткич бироз юқори, бу умумий саломатлик ёки вазни сақлаш ҳаракатлари яхши эканини англатиши мумкин. Ортиқча вазн ва биринчи даражали семирлик ҳам ҳар икки жинсда мавжуд, эркакларда бироз юқори, бу ҳаёт тарзи ёки метаболизм омиллари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Юқори даражадаги семирлик

камдан-кам ва фақат аёлларда кузатилди, бу гуруҳда мақсадли профилактика ва даволаш чораларини амалга ошириш зарурлигини кўрсатади.

Жадвал 5

ТВИ категорияси бўйича тақсимланиши (жинслар орасида)

ТВИ	Жинс					Умумий (n=123)		
	Эркаклар (n=80)		χ^2 эркак орасида	Аёллар (n=43)		χ^2 аёллар орасида		
	abs	М (%)		abs	М (%)		abs	М (%)
ТВИ <16	3	3,8	P = 0,001	5	11,6	P = 0,001	8	6,5
Кахексия ўрта даражада 16-16,9	3	3,8		1	2,3		4	3,3
Кам вазн 17-18,4	4	5,0		3	7,0		7	5,7
Ўрта вазн 18,50-24,9	42	52,5		20	46,5		62	50,4
Ортиқча вазн 25-29,9	19	23,8		9	20,9		28	22,8
Семизлик 1-даража 30-34,9	9	11,3		3	7,0		12	9,8
Семизлик 2- даража 35-39,9	0	0,0		1	2,3		1	0,8
Семизлик 3- даража 40≤	0	0,0		1	2,3		1	0,8
χ^2 жинслар орасида	P=0,371					P = 0,001		

Жадвалда келтирилган маълумотлар тадқиқот иштирокчилари орасида ТВИнинг тақсимотини ёритиб беради.

Жинслар орасидаги ТВИ тақсимоти бўйича P=0,371 статистик аҳамиятли фарқларни кўрсатмайди, бу эса эркак ва аёлларда вазн тақсимотининг ўхшашлигини англатади. Ҳар бир жинс гуруҳи ичида P=0,001 натижаси статистик аҳамиятли фарқлар борлигини кўрсатади, бу гуруҳ ичида иштирокчиларнинг вазн ҳолатлари турлича эканлигини таъкидлайди.

Бу маълумотлар клиник амалиётда ва жамоат саломатлиги стратегияларида жинсларга хос фарқларни инобатга олишнинг аҳамиятини кўрсатади ҳамда ТВИнинг турлича категориялари тарқалиш сабабларини чуқур ўрганиш орқали профилактика ва даволаш усулларини оптималлаштириш имконини беради.

Жинс бўйича ТВИ таҳлилидан сўнг тадқиқот иштирокчилари орасида асосий ва назорат гуруҳлари доирасида ТВИ тақсимоти чуқур ўрганилди. Бу таҳлил босқичи муҳим бўлиб, чунки кейинги фазада асосий ва назорат гуруҳлари орасида кўп марта солиштиришлар амалга оширилади (Жадвал б).

Тадқиқот иштирокчилари орасида ТВИнинг асосий ва назорат гуруҳлари бўйича тақсимоти куйидаги ҳолатларни кўрсатди:

Оғир кахексия (ТВИ <16) асосий гуруҳда 3,2% (n=1), назорат гуруҳда эса 7,6% (n=7) ни ташкил этди. Бу назорат гуруҳда кам озикланиш билан беморлар нисбатан кўплигини кўрсатади. Ўртача кахексия (ТВИ 16–16,9) асосий гуруҳда 3,2% (n=1), назорат гуруҳда 3,3% (n=3) ни ташкил этди. Кам вазн (ТВИ 17–18,4) асосий гуруҳда 12,9% (n=4), назорат гуруҳда 3,3% (n=3) билан учради. Нормал вазн (ТВИ 18,5–24,9) энг кўп тарқалган категория бўлиб, асосий гуруҳда 54,8% (n=17), назорат гуруҳда 48,9% (n=45) ни ташкил этди. Ортиқча вазн (ТВИ 25–29,9) асосий гуруҳда 16,1% (n=5), назорат гуруҳда 25,0% (n=23) бор. Биринчи даражали семирлик (ТВИ 30–34,9) асосий гуруҳда 9,7% (n=3), назорат гуруҳда 9,8% (n=9) ни ташкил этди. Иккинчи ва учинчи даражали семирлик асосий гуруҳда учрамайди, назорат гуруҳда эса жами 1,1% (n=2) ни ташкил этди.

Асосий ва назорат гуруҳлари орасида ТВИ тақсимоти бўйича статистик фарқ аниқланмади (P=0,527), бу эса вазн тақсимоти икки гуруҳда ҳам ўхшаш эканини кўрсатади.

Ҳар икки гуруҳда ТВИ турлича категориялар, жумладан оғир кахексия ва турли даражадаги семирликлар мавжуд. Назорат гуруҳда кам озикланиш ҳолатлари кўпроқ, аммо ўртача кахексия ва кам вазн ҳолатлари икки гуруҳда деярли тенг тақсимланган. Нормал вазн кўпчилик учун хос бўлиб, ортиқча вазн ва семирлик ҳолатлари асосан назорат гуруҳда кўпроқ қайд этилган.

ТВИ категорияси бўйича тақсимланиши (гуруҳлар орасида)

ТВИ	Группы исследования						Умумий (n=123)	
	Асосий (n=31)		χ^2 асосий гуруҳ	Назорат (n=92)		χ^2 назорат гуруҳ	abs	М (%)
	abs	М (%)		abs	М (%)			
ТВИ <16	1	3,2	P = 0,001	7	7,6	P = 0,001	8	6,5
Кахексия ўрта даражада 16-16,9	1	3,2		3	3,3		4	3,3
Кам вазн 17-18,4	4	12,9		3	3,3		7	5,7
Ўрта вазн 18,50-24,9	17	54,8		45	48,9		62	50,4
Ортиқча вазн 25-29,9	5	16,1		23	25,0		28	22,8
Семизлик 1-даража 30-34,9	3	9,7		9	9,8		12	9,8
Семизлик 2-даража 35-39,9	0	0,0		1	1,1		1	0,8
Семизлик 3-даража 40≤	0	0,0		1	1,1		1	0,8
χ^2 гуруҳлар орасида	P=0,527						P = 0,001	

Гуруҳлар орасида статистик аҳамиятли фарқлар аниқланмаганлиги (P=0,527) вазн тақсимоти ўхшашлигини тасдиқлайди ва ТВИ баҳолашда гуруҳларнинг репрезентативлигини таъминлайди. Шу билан бирга, ҳар бир гуруҳ ичида ТВИ тақсимоти статистик аҳамиятли фарқларга эга (P=0,001), яъни ҳар бир гуруҳда иштирокчиларнинг вазн ҳолатлари турлича эканлигини кўрсатади.

Хулосалар. Умумий қилиб айтганда, маълумотлар кўрсатадики, туберкулёз касаллиги хавфи ёш билан ошиб боради ва эркаларда 45–59 ёшда, аёлларда эса 60–74 ёшда энг юқори нуқтасига етади. Бу натижалар, айниқса ўрта ва қария ёш гуруҳларида, туберкулёзнинг мақсадли профилактика чоралари ва эрта аниқлаш зарурлигини таъкидлайди.

Даволаш бошланишидан олдин эркалар ва аёллар орасида ТМИ ўртача қийматлари сезиларли фарқ кўрсатмайди. Бу, тадқиқотдаги гуруҳларда эркалар ва аёллар оғирлиги деярли бир хиллигини англатади ва вазн фарқлари туберкулёз касаллигига таъсир қилмаслигини тасдиқлайди.

ТМИ таҳлилида беморлар орасида жинслар бўйича вазн тақсимотида фарқлар аниқланди. Аёлларда оғир кахексия ва кам вазн ҳолатлари кўпроқ учрайди, бу уларда озикланиш билан боғлиқ муаммолар ёки касалликнинг оғир босқичлари кўпроқлигини кўрсатади. Бу омиллар аёлларда туберкулёз касаллиги кўпроқ учрашига сабаб бўлиши мумкин, чунки озикланишнинг етишмаслиги ва кахексия иммунитетни заифлаштириб, организмни инфекцияга мойил қилади. Эркаларда эса нормал вазн ҳолати кўпроқ, бу уларнинг умумий саломатлиги яхши ва эҳтимолан туберкулёз хавфи пастлигини кўрсатиши мумкин. Ортиқча вазн ва биринчи даражали семизлик ҳар икки жинсда учрайди, эркаларда юқори даражадаги семирлик кам ва фақат аёлларда кузатилган. Бу натижалар, айниқса аёллар орасида, озикланишни яхшилаш ва умумий саломатликни қўллаб-қувватлашга қаратилган мақсадли профилактика ва даволаш чораларининг аҳамиятини таъкидлайди ва туберкулёз касаллигини камайтиришга ёрдам бериши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Badawi A, Gregg B, VaTuberkulyozeva D. Systematic analysis for the relationship between obesity and tuberculosis. Public Health. 2020 Sep;186:246-256. doi: 10.1016/j.puhe.2020.06.054. Epub 2020 Aug 28. PMID: 32866737.
2. Byng-Maddick, R., Noursadeghi, M. Does tuberculosis threaten our ageing populations?. BMC Infect Dis 16, 119 (2016). <https://doi.org/10.1186/s12879-016-1451-0>
3. Dong, Z., Wang, QQ., Yu, SC. et al. Age-period-cohort analysis of pulmonary tuberculosis

reported incidence, China, 2006–2020. *Infect Dis Poverty* 11, 85 (2022). <https://doi.org/10.1186/s40249-022-01009-4>

4. Global tuberculosis report 2023. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/373828/9789240083851-eng.pdf?sequence=1>

5. Hardy Kornfeld, Shruthi B Sahukar, Elizabeth Procter-Gray, Nathella P Kumar, Kim West, Kevin Kane, Mohan Natarajan, Wenjun Li, Subash Babu, Vijay Viswanathan, Impact of Diabetes and Low Body Mass Index on Tuberculosis Treatment Outcomes, *Clinical Infectious Diseases*, Volume 71, Issue 9, 1 November 2020, Pages e392–e398, <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa054>

6. Hsien-Ho Lin, Chieh-Yin Wu, Chih-Hui Wang, Han Fu, Knut Lönnroth, Yi-Cheng Chang, Yen-Tsung Huang, Association of Obesity, Diabetes, and Risk of Tuberculosis: Two Population-Based Cohorts, *Clinical Infectious Diseases*, Volume 66, Issue 5, 1 March 2018, Pages 699–705, <https://doi.org/10.1093/cid/cix852>

7. Knut Lönnroth, Brian G Williams, Peter Cegielski, Christopher Dye, A consistent log-linear relationship between tuberculosis incidence and body mass index, *International Journal of Epidemiology*, Volume 39, Issue 1, February 2010, Pages 149–155, <https://doi.org/10.1093/ije/dyp308>

8. Ku CC, Dodd PJ (2019) Forecasting the impact of population ageing on tuberculosis incidence. *PLOS ONE* 14(9): e0222937. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222937>

9. Yen Y-F, Tung F-I, Ho B-L, Lai Y-J. Underweight increases the risk of early death in tuberculosis patients. *British Journal of Nutrition*. 2017;118(12):1052-1060. [doi:10.1017/S0007114517003166](https://doi.org/10.1017/S0007114517003166)

10. Абдуганиева Э. А., Халмухаммедова С. М., Дадабаева Р. К. Влияние изменения образа жизни и характера питания на качество жизни пациентов с ХОБЛ // В сборнике: Особенности формирования здорового образа жизни: факторы и условия. – 2015.

Иқтибос учун: Аслонов Ф.И. Дориларга чидамли туберкулёз билан касалланишда бемор ёши ва тана вазни индексининг таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 768–774. [doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.17862968](https://doi.org/10.5281/zenodo.17862968)